

MINTAQADA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARINING IQTISODIY RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Ismailov Temur Pulatovich

GGT mchj kuzatuv kengashi raisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17207569>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqada paxta-to'qimachilik klasterlarining iqtisodiy rivojlanish zaruriyati, mavjud imkoniyatlari va ularni amalga oshirish xususiyatlari yoritilgan.

Аннотация. В статье рассматривается необходимость развития хлопково-текстильных кластеров в регионе, их современные возможности и особенности реализации.

Abstract. This article discusses the need for economic development of cotton-textile clusters in the region, their current opportunities and features of their implementation.

Kalit so'zlar. Mintaqa, mintaqqa iqtisodiyoti, klaster, paxta-to'qimachilik klasteri, mahsulot.

Ключевые слова: Регион, региональная экономика, кластер, хлопково-текстильный кластер, продукция.

Key words. Region, regional economy, cluster, cotton-textile cluster, product.

Ma'lumki, paxta-to'qimachilik klasterlari qishloq xo'jaligidan tortib tayyor mahsulot ishlab chiqarish va eksportgacha bo'lgan barcha bosqichlarni o'z ichiga olgan, o'zaro bog'liq jarayonlarni yagona tizim sifatida tashkil etuvchi iqtisodiy tuzilmadan tarkib topadi. Ushbu klasterlar, ayniqsa, mintaqqa iqtisodiyotini jadal rivojlantirishda muhim drayverlardan biri sifatida maydonga chiqadi. Chunki, mamlakatimiz taraqqiyotining bugungi bosqichida paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini yanada kengroq va samaraliroq tashkil etish loyihalarini amalga oshirish hamda davlatimiz tomonidan tartibga solish mexanizmlarini amaliyotga keng tatbiq etish orqali yurtimizni ravnaq toptirish va xalq farovonligini oshirish bo'yicha yangi yangi yutuqlarga erishish mumkin [1]. Bu borada paxta-to'qimachilik klasteri iqtisodiy rivojlanishining yangi shakli bo'lib qaraladi. Ya'ni, paxta-to'qimachilik klasteri iqtisodiy rivojlanish shartlaridan biri bo'lgan keng ko'lamliloyihadir [2]. U bilan tanishish, mohiyatini chuqur anglash nafaqat soha mutaxassislari, mutaxassislar, iqtisodchilar, balki keng jamoatchilik uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu klasterlarning samarali rivojlanishi iqtisodiyotning ko'pgina sohalariga tadbiq qilinmoqda. Ya'ni, O'zbekistonda paxta-to'qimachilik klasterlarini joriy etish xususiy sektorning o'sishi, respublika qishloq xo'jaligida davlat ishtirokining kamayishi nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega [3].

Mamlakatimizda paxta-to'qimachilik klasterlarining iqtisodiy rivojlanishi o'ziga xos qator jarayonlarni bosib o'tdi. So'nggi yillarda O'zbekistonda paxta xom ashyosini faqat eksport qilish amaliyotidan voz kechilib, qo'shilgan qiymat zanjiriga asoslangan klaster tizimiga o'tish strategiyasi qabul qilindi. Bu orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish, ishlab chiqarish hajmini oshirish, ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini kuchaytirish maqsad qilingan. Ushbu vazifalar respublikamizning barcha mintaqalariga, jumladan Xorazm viloyatiga ham xosdir. Bu borada bugungi kunga kelib, Xorazm viloyati mintaqasida paxta-to'qimachilik klasterlari taraqqiy qilib, ularning asosini iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishi tashkil etadi. Viloyatda paxta-to'qimachilik klasterlari aholining zarur tovarlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishda faol

ishtirok etadilar. Ularning iqtisodiy jihatdan rivojlanishi bevosita mavjud umumiy ishlab chiqarish quvvati ko'rsatkichi bilan namoyon bo'ladi (1-jadval).

1-jadval

Xorazm viloyatida 2021-2023-yillarda faoliyat ko'rsatgan paxta-to'qimachilik klasterlarining umumiy ishlab chiqarish quvvati, ming so'mda

№	Tashkilotning nomi	2021-yil	2022-yil	2023-yil
1	"URGANCh BAHMAL" MChJ	170738231	184703001	238246114
2	"XORAZM TEX" MChJ	440868079	573522303	454061782
3	"XORAZM GILAMLARI" MChJ	2971589	2657 294	2571429
4	«XONQA-ChEVAR» MChJ	5174675	6521667	7871235
5	"HUMO-TEKS LTD"	5174675	6521667	7871235
6	«HAZORASP-TEXTIL» MChJ	274703758	282097294	266030756
7	«GURLAN GLOBAL TEKS» MChJ	239230436	489380927	472388911
8	«FERUZBEK BEHRUZBEK SERVIS» MChJ	865175	666070	1076660
9	"HAZORASP SOCKS" MChJ	310994	343712	1847375
10	«TEXTLE FINANCE KHOREZM» MChJ	352987347	693026724	818184331
11	«JEKARD LYKS» MChJ	2408238	278091	420024
12	«CARPETLUX» MChJ QK	6174936	5052377	917448

Mazkur 1-jadvalga asosan, mos ravishda 2021- va 2023-yillarda ularning umumiy ishlab chiqarish quvvati "URGANCh BAHMAL" MChJda 170738231 (238246114 ming so'mni, "XORAZM TEX" MChJda 440868079 (454061782) ming so'mni, "XORAZM GILAMLARI" MChJda 2971589 (2571429) ming so'mni, «XONQA-ChEVAR» MChJda 5174675 (7871235) ming so'mni, "HUMO-TEKS LTD"da 5174675 (7871235) ming so'mni, «HAZORASP-TEXTIL» MChJda 274703758 (266030756) ming so'mni, «GURLAN GLOBAL TEKS» MChJda 239230436 (472388911) ming so'mni, «FERUZBEK BEHRUZBEK SERVIS» MChJda 865175 (1076660) ming so'mni, "HAZORASP SOCKS" MChJda 310994 (1847375) ming so'mni, «TEXTLE FINANCE KHOREZM» MChJda 352987347 (818184331) ming so'mni, «JEKARD LYKS» MChJda 2408238 (420024) ming so'mni, «CARPETLUX» MChJ QKda 6174936 (917448) ming so'mni tashkil etgan.

Shuningdek, mintaqada paxta-to'qimachilik klasterlarining iqtisodiyot tarmoqlari taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi quyidagi asosiy jihatlarda namoyon bo'ladi:

- qo'shilgan qiymat zanjirining yaratilishi. Klasterlar paxta yetishtirishdan tortib, uni qayta ishlash, ip-yigirish, gazlama ishlab chiqarish, tayyor kiyim-kechak tikish va eksportgacha bo'lgan barcha bosqichlarni qamrab olgan. Bu esa mahalliy resurslardan to'liq va samarali foydalanish imkonini yaratmoqda. Xom ashyoni qayta ishlash orqali mamlakatda valyuta qolishi ta'minlanadi, tashqi bozorda esa raqobatbardosh tayyor mahsulotlar orqali daromad ko'payadi.

- mintaqaviy iqtisodiy o'sishni tezlashtirish. Klasterlar, ayniqsa, qishloq hududlarida sanoatlashuv jarayonini rag'batlantirmoqda. Ularning faoliyati tufayli viloyat va tumanlarda yangi ishlab chiqarish ob'ektlari, infratuzilmalar, logistika markazlari barpo etilmoqda. Bu esa hududda ichki yalpi mahsulot hajmini oshiradi va tadbirkorlik muhitini yaxshilaydi.

- ish o'rinlarining ko'payishi va aholi daromadlari oshishi. Klasterlar to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita minglab yangi ish o'rinlari yaratadi. Fermerlar, ishlab chiqaruvchilar, tashish, qoplash, saqlash, tikish va marketing sohalarida faoliyat yurituvchi ko'plab odamlar doimiy ish bilan ta'minlanadi. Bu esa aholi daromadini oshiradi va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi.

- eksport salohiyatini oshirish. Klasterlarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar xalqaro standartlarga mos keltirilayotgani sababli, ular tashqi bozorda raqobatbardosh bo'lib boradi. Klasterlar orqali eksport qilinayotgan tayyor mahsulotlar (gazlama, trikotaj, kiyim-kechak va boshqalar) mintaqa eksport tuzilmasini diversifikatsiya qilishda muhim o'rin tutmoqda.

- innovatsiya va texnologiyalar joriy etilishi. Klasterlar faoliyatiga zamonaviy texnologiyalarni jalb etish orqali paxta xom ashyosining sifatini yaxshilash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va energiya resurslaridan tejamkor foydalanish kabi imkoniyatlar yaratiladi. Shu bilan birga, texnik va kasbiy bilimga ega mutaxassislar tayyorlashga bo'lgan talab ortib bormoqda.

- investorlar uchun jozibador muhit. Paxta-to'qimachilik klasterlarining rivojlanishi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini oshirmoqda. Investorlar uchun barqaror talab, davlat tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozlar va infratuzilma tayyorligining mavjudligi katta ahamiyatga ega.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, mintaqada paxta-to'qimachilik klasterlarining iqtisodiy rivojlanishi qishloq xo'jaligi sohasida va butun mintaqaviy iqtisodiyotda tub o'zgarishlarni ro'yobga chiqarmoqda. Ular mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash orqali eksportbop va yuqori qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yangi ish o'rinlari yaratish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, infratuzilmani yaxshilash va investitsiya muhitini takomillashtirishga qo'shgan hissasi bilan paxta-to'qimachilik klasterlari mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning yetakchi omillaridan biriga aylandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jamolova F.E. Paxta-to'qimachilik klasterlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari. // "Мировая наука", №4(85), 2024. - 20 b.
2. Khalmatjanova G.D. "Cotton-textile cluster" - one of the conditions of economic development. // German International Journal of Modern Science №7, 2021. - p. 4.
3. Otabek D. Djurabaev. The current state and level of development of the production forces of cotton and textile clusters. // E3S Web of Conferences 395, 02001 (2023), ETSAIC2023. - p.